

"ISSUES OF USING THE RESULTS OF OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITY IN THE INVESTIGATION OF CRIMES OF MONEY LAUNDERING OFFENSE, RECEIVED FROM CRIMINAL ACTIVITY"

Zokirov Jasurbek Izzatullaevich

Master's student at the Law Enforcement Academy of the Republic of Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12089256>

ARTICLE INFO

Received: 12th June 2024

Accepted: 17th June 2024

Online: 18th June 2024

KEYWORDS

Operational-search activity (OSA), operational-search measures (OSM), money laundering, financial investigation, historical development of OSA, legal basis of OSA, Law "On Banking Secrecy", as well as the order of the General Prosecutor of the Republic of Uzbekistan.

ABSTRACT

The article examines current problems and features of using the results of operational-search activities (OSA) in the investigation of crimes related to the legalization (laundering) of proceeds from crime. The legal basis and mechanisms of interaction between operational units and investigative bodies, as well as the specifics of the application of various operational-search measures (OSM) in the investigation of this category of crimes, are analyzed. Particular attention is paid to the issues of admissibility and reliability of OSA results as evidence in criminal proceedings.

"ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

Зокиров Жасурбек Иззатуллаевич

Магистр правоохранительной академии Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12089256>

ARTICLE INFO

Received: 12th June 2024

Accepted: 17th June 2024

Online: 18th June 2024

KEYWORDS

ABSTRACT

В статье рассматриваются актуальные проблемы и особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности (ОРД) в процессе

Оперативно розыскная деятельность (ОРД), оперативно розыскное мероприятия (ОРМ), легализация преступных доходов, финансовое расследование, историческое развитие ОРД, правовые основы ОРД, закон "О банковской тайне", а также приказ Генерального прокурора Республики Узбекистан.

расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Анализируются правовые основы и механизмы взаимодействия оперативных подразделений и следственных органов, а также специфика применения различных оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) при расследовании данной категории преступлений. Особое внимание уделяется вопросам допустимости и достоверности результатов ОРД как доказательств в уголовном процессе. Также приведены исторические и правовые аспекты становления и развития ОРД.

Проникновение доходов, полученных от преступной деятельности, в национальную экономику каждого государства, независимо от уровня его социально-экономического развития, приводит к установлению контроля со стороны преступных группировок над отдельными секторами экономики, широкому распространению коррупции, применению недобросовестных методов конкуренции, переориентации деятельности хозяйствующих субъектов в интересах криминальных групп¹ и, в целом, к существенным изменениям экономической системы.

По данным Международного валютного фонда, ежегодно легализуется около 2 триллионов долларов США незаконных доходов, полученных в результате легализации доходов².

Подобная деятельность не только скрывает преступное происхождение имущества и денежных средств, но и повышает социальный статус преступника, превращая его в законного бизнесмена. Таким образом, «отмывание» является важным процессом вторичного обращения с преступными доходами³.

По данным экспертов Международного валютного фонда преступные организации ежегодно легализуют от 500 млрд до 1 трл. долларов США, что составляет 1,55 - 5 % валового мирового продукта⁴.

Результаты исследований позволяют сделать вывод о том, что сотрудники, осуществляющие доследственную проверку, оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие⁵, не обладают достаточными знаниями о понятии, целях и методах проведения оперативно-розыскных мероприятий. Отсутствие

¹ Трансграничные платежи. Париж. ФАТФ (2021 г.). Электронный ресурс: https://www.fatfgafi.org/publications/fatf_recommendations/documents/cross-borderpayments.html.

² Обзор ООН. Управление по наркотикам и преступности. Электрон ресурс: <https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/overview.html>

³ Журбин Р. Борьба с легализацией преступных доходов. Электронный ресурс : <http://it-kniga.com>

⁴ Жубрин Р.В. Противодействие легализации преступных доходов (зарубежный и российский опыт): Монография.-М.: АПКИППРО,2010. - 316 с.

⁵ Совершенствование взаимодействия следователя. Электронный ресурс: <http://diss.natlib.uz>

единой практики в этой области негативно сказывается на уровне выявления доходов, полученных преступным путем, и возмещения ущерба.

Рост числа оправдательных приговоров указывает на необходимость принятия безотлагательных мер по повышению эффективности деятельности правоохранительных органов в области выявления доходов, полученных преступным путем, связанных с ними лиц, методов легализации преступных доходов и доказывания вины.

По мнению национального эксперта и учёного Р. Рахимова, процент, выявленных случаев легализации доходов, полученных преступным путем, по совершенным предикатным преступлениям остается низкой. Основное внимание уделяется доказыванию вины по предикатным преступлениям, а в то время, как оперативно-розыскная деятельность, доследственная проверка и предварительное следствие недостаточно эффективно организуются ОРМ, направленные на выявление доходов, полученных преступным путем, скрытых схем их легализации и лиц, причастных к этим преступлениям⁶.

Интеграция незаконно полученных средств в легальную экономику сопряжена с высоким риском обнаружения со стороны контролирующих и правоохранительных органов. Для минимизации этого риска преступники прибегают к различным методам сокрытия происхождения «грязных» денег. С этой целью используются схемы с множеством фиктивных сделок, запутывающих финансовый след. Кроме того, преступные доходы инвестируются в бизнес, где в процессе хозяйственной деятельности приобретают вид легальных прибылей. Такие манипуляции позволяют выдать криминальные активы за законные⁷ и беспрепятственно ими пользоваться.

Стоит отметить, что мнения ученых по этому вопросу различаются. Одни утверждают, что использование возможностей оперативно-розыскной деятельности⁸ является эффективным способом противодействия легализации преступных доходов, в то время как другие ученые подчеркивают необходимость эффективного использования средств сбора доказательств, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством.

В частности, правовед А.В. Коляда в своей научной работе отмечает эффективность использования оперативно-розыскных возможностей в случаях, связанных с легализацией преступных доходов. Он подчеркивает, что для обеспечения эффективности деятельности органов, занимающихся данной проблемой, необходимо наличие доступа к обширным базам данных.

Кроме того, он считает, что «в рамках уголовного дела следователем должно быть установлено имущество, приобретенное за счет незаконных доходов, а также полностью

⁶ Р.Рахимов, национальный эксперт, учёный и доктор философии (PhD). “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш бўйича молиявий тергов ўтказишининг назарий ва амалий муаммолари”, дисс. раб. стр 80. 2024г. г Ташкент.

⁷ Тумаков И.С. Взаимодействие Комитета по финансовому мониторингу с правоохранительными и иными органами по выявлению и пресечению «отмывания» преступных доходов. Меж-вуз. сб. науч. тр. —Екатеринбург: Ур ГПУ, 2004. - 0,3 пл.

⁸ А. Н. Халиков Правовые основы оперативно-розыскной деятельности : курс лекций Москва 2007 <http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003180000/rsl01003180314/rsl01003180314.pdf>

изучены механизмы движения денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем»⁹.

Еще один ученый, Е.В. Щеглова, подчеркивает важность эффективного использования возможностей оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) в раскрытии доходов, полученных преступным путем, и налаживания сотрудничества между правоохранительными органами в этом процессе.

В частности, она отмечает: «В этом процессе основными задачами являются сбор информации из баз данных, изучение методов отмыwania денег, выявление лиц, совершивших преступления, и местонахождение преступных доходов, включая недвижимость, банковские счета, ценные бумаги, установление реальных владельцев преступных доходов и лиц, помогающих в их легализации, выявление свидетелей, осведомленных о преступной деятельности, сбор оперативной информации о банках-посредниках и других финансово-кредитных организациях, фиктивных предприятиях»¹⁰.

Потому что, ОРД служит инструментом для раскрытия новых и ранее нераскрытых предикатных¹¹ преступлений, позволяя выявить полный масштаб совершенных преступлений, а также других лиц и групп, причастных к преступлению.

Е.В. Селянина также высказала мнение, схожее с научными взглядами Е.В. Щегловой¹².

По словам национального ученого В. Каримова, «при подготовке к следственным действиям и их проведении необходимо выявить в ОРМ орудия преступления или другие средства, документы, средства, полученные в результате преступления, а также места сокрытия этих предметов, отражающих следы преступления»¹³.

Соглашаясь с мнениями, высказанными вышеупомянутыми учеными-юристами, можно сделать вывод об актуальности параллельного финансового расследования при проведении эффективных технико-криминалистических действий, учитывая, что выявление и перевод в государственную собственность доходов, полученных преступным путем, легализация преступных доходов, масштабы преступления, выявление всех участников являются основными задачами правоохранительных органов, а именно ОРД.

В целях противодействия «отмыванию» используются полномочия государственных органов, связанные со сбором и анализом информации о правонарушениях законодательства по противодействию легализации преступных

⁹ Коляда А.В. Расследование легализации (отмыwania) доходов, полученных преступным путем. дисс. ... канд. юрид. наук: Московская Академия экономики и право. – М 2010. -С.15. Электрон манба: <https://www.dissercat.com/content/rassledovanie-legalizatsii-otmyvaniya-dokhodov-poluchennykh-prestupnym-putem/read> (Дата обращения 03.04.2024г).

¹⁰ Щеглова Е.В. Криминалистическое обеспечение расследования легализации (Отмыwania) доходов, полученных преступным путем: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: Академии управления МВД России. – М., 2009. – С. 16-17.

¹¹ Предикатное преступление — это первоначальное преступление, которое является обязательным признаком объективной стороны другого преступления, (например, 184 и 243 статьи УК).

¹² Селянина Е.В. Некоторые особенности первоначального этапа расследования легализации доходов, приобретенных преступным путем. Общество и право. 2012 №1 (38). – С. 250.

¹³ В.Каримов. Тезкор-қидирув фаолияти. Дарслик. Тошкент., Lesson press. 2021. – Б 393-394.

доходов в поднадзорной сфере, привлечением к ответственности лиц, допустивших нарушение закона в данной сфере, сотрудничеством с правоохранительными органами, оказанием помощи финансовым организациям в выявлении подозрительного характера деятельности их клиентов¹⁴.

Проведя анализ задач, решаемых в рамках оперативно-розыскной деятельности (ОРД), уделили внимание на несколько положительных аспектов в противодействии легализации преступных доходов:

Выявление и пресечение преступлений: ОРД позволяет выявлять схемы отмывания денег на ранних стадиях, что способствует их пресечению и минимизации ущерба; установление лиц, причастных к легализации преступных доходов, создает основу для привлечения их к уголовной ответственности.

Розыск лиц: ОРД способствует розыску лиц, скрывающихся от правосудия и уклоняющихся от ответственности за отмывание денег; розыск лиц, причастных к предикатным преступлениям, помогает выявить схемы легализации доходов, полученных преступным путем.

Добытие информации о угрозах безопасности: ОРД позволяет получить информацию о событиях и действиях, связанных с отмыванием денег, которые создают угрозу экономической безопасности государства; выявление связей между организованными преступными группами и структурами, занимающимися отмыванием денег, способствует пресечению их деятельности.

Установление имущества, подлежащего конфискации: ОРД помогает выявить имущество, полученное в результате отмывания денег, далее доходов полученные с использованием преступных активов и обеспечить его конфискацию. Доходы от преступления обычно относятся к непосредственному результату конкретного преступления. Например: кража, украденные деньги или ценности являются доходами от преступления. Грабеж: отобранные вещи являются доходами от преступления. Мошенничество: незаконно полученные деньги являются доходами от преступления. Однако доходы, полученные преступным путем — это более широкое понятие, которое включает в себя не только непосредственный результат преступления, но и любые активы, полученные в результате преступной деятельности, даже если они не связаны с конкретным преступлением.

Например: наркоторговля: деньги, полученные от продажи наркотиков. Коррупция: взятки и другие незаконные вознаграждения являются доходами, полученными преступным путем. Отмывание денег, любые активы, полученные в результате преступной деятельности и впоследствии легализованные.

Специфика: доходы от преступления относятся к конкретному преступлению, а доходы, полученные преступным путем, могут быть результатом длительной преступной деятельности. Источник: доходы от преступления происходят непосредственно из самого преступления, а доходы, полученные преступным путем, могут быть получены из различных источников, связанных с преступной деятельностью. Объем: доходы от преступления обычно имеют ограниченный объем, а

¹⁴ Жубрин Р.В. Противодействие легализации преступных доходов (зарубежный и российский опыт): Монография. - М: АПКИППРО.2010. - 316 с.

доходы, полученные преступным путем, могут быть значительными и включать в себя разнообразные активы. Важно понимать, что оба вида доходов являются незаконными и подлежат конфискации.

В результате вышеприведённых действий, возврат незаконно полученных активов в экономику государства способствует снижению уровня преступности и укреплению экономической безопасности. По итогам проведенного ОРМ полученные результаты оформляются соответствующими документами (рапортами, справками, протоколами, сообщениями и т.д.). К ним прилагаются носители информации (диски, фото-, видеоизображения, образцы предметов и документов).

Подытоживая, мы пришли к мнению, что ОРД обладает важнейшим потенциалом в противодействии отмыванию преступных доходов, дав возможность решать широкий спектр задач, направленных на выявление, пресечение и раскрытие преступлений, установление лиц, причастных к отмыванию денег, и возврат незаконно полученных активов.

References:

1. Трансграничные платежи. Париж. ФАТФ (2021 г.). Электронный ресурс: <https://www.fatfgafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/cross-borderpayments.html>.
2. Обзор ООН. Управление по наркотикам и преступностью. Электрон ресурс: <https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/overview.html>
3. Журбин Р. Борьба с легализацией преступных доходов. Электронный ресурс : <http://it-kniga.com>
4. Жубрин Р.В. Противодействие легализации преступных доходов (зарубежный и российский опыт): Монография.-М.: АПКиППРО,2010. - 316 с.
5. Совершенствование взаимодействия следователя. Электронный ресурс: <http://diss.natlib.uz>
6. Р.Рахимов, национальный эксперт, учёный и доктор философии (PhD). “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш бўйича молиявий тергов ўтказишнинг назарий ва амалий муаммолари”, дисс. раб. стр 80. 2024г. г Ташкент.
7. Тумаков И.С. Взаимодействие Комитета по финансовому мониторингу с правоохранительными и иными органами по выявлению и пресечению «отмывания» преступных доходов. Меж-вуз. сб. науч. тр. —Екатеринбург: Ур ГПУ, 2004. - 0,3 пл.
8. А. Н. Халиков Правовые основы оперативно-розыскной деятельности: курс лекций Москва 2007. Электронный ресурс: <http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003180000/rsl01003180314/rsl01003180314.pdf>
9. Коляда А.В. Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. дисс. ... канд. юрид. наук: Московская Академия экономики и право. – М 2010. - С.15. Электрон манба: <https://www.dissercat.com/content/rassledovanie-legalizatsii-otmyvaniya-dokhodov-poluchennykh-prestupnym-putem/read>.
10. Щеглова Е.В. Криминалистическое обеспечение расследования легализации (Отмывания) доходов, полученных преступным путем: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: Академии управления МВД России. – М., 2009. – С. 16-17.

11. Предикатное преступление — это первоначальное преступление, которое является обязательным признаком объективной стороны другого преступления, (например, 184 и 243 статьи УК).
12. Селянина Е.В. Некоторые особенности первоначального этапа расследования легализации доходов, приобретенных преступным путем. Общество и право. 2012 №1 (38). – С. 250.
13. В.Каримов. Тезкор-қидирув фаолияти. Дарслик. Тошкент., Lesson press. 2021. – Б 393-394.
14. Жубрин Р.В. Противодействие легализации преступных доходов (зарубежный и российский опыт): Монография. - М: АПКППРО.2010. - 316 с.